

TRusted, Citizen - LEA collAboratiOn
over sOcial Networks

Learn
about
TRILLION

Work
together

Samen werken voor een veiliger samenleving

Je veilig voelen op straat, in de wijk of thuis. Geen geweld of vandalisme op straat, diefstal en vechtpartijen na het stappen. We vinden het allemaal belangrijk. Gelukkig zijn er mensen die hier elke dag aan werken. Denk bijvoorbeeld aan de politie. Jij kunt ze daarbij helpen, want veiligheid is van ons allemaal. Samen zie je meer én kun je meer voorkomen.

Het TRILLION project levert een compleet platform en apps ter ondersteuning aan de samenwerking tussen burgers en wetshandhavers. Het wordt gebruikt voor het doen van meldingen over incidenten, preventie en interactie en communicatie waarbij privacy en gegevensbescherming zijn gegarandeerd.

Door het TRILLION platform te gebruiken, dragen burgers bij aan een veiliger samenleving d.m.v.

- *Rapporteren/melden van misdaden, verdacht gedrag en andere incidenten*
- *Waarneming van gevaarlijke situaties*
- *Assisteren van politie en andere handhavers via actieve participatie*

Op hetzelfde moment, zijn wetshandhavers in staat om:

- *Een goed en compleet beeld van de totale situatie rond incidenten te creëren;*
- *Effectief lokaliseren en communiceren met TRILLION deelnemers (burgers en hulpdiensten)*
- *Te verzoeken om meer informatie en assistentie om taken beter te kunnen toewijzen tijdens lopende incidenten.*

TRILLION creëert waarde voor:

- *Burgers*, als betrokkenen bij het ontwerp van de apps, zullen zij een wezenlijke bijdrage leveren aan de tevredenheid en het gebruiksgemak van de TRILLION apps;
- *Wetshandhavers* en hulpdiensten, omdat de burger actief betrokken wordt bij de ontwikkeling van de TRILLION app, is gewaarborgd dat eventuele weerstanden tegen nieuwe technologie en veranderingen in bestaande werkwijzen zijn benoemd, besproken en aangepakt.

De cruciale rol van de gebruikers

De actieve betrokkenheid van gebruikers (burgers, politie, ondernemers en andere), is cruciaal tijdens het TRILLION-project: deze gebruikers geven een wezenlijke kijk op wat er rond een incident gaande is en hebben er het meeste profijt van.

Via TRILLION apps komen alle instanties en burgers die zich elke dag inzetten voor de openbare veiligheid bij elkaar. Ook jij kunt je daarvoor aanmelden. Wanneer je bijvoorbeeld iets verdachts ziet of getuige bent van openbare geweldpleging dan kun je dat melden via deze apps. Je bent dan direct in contact met hulpverleners en hoort of je ter plekke nog kunt helpen en hoe je dat kunt doen. Doe je mee?

Het TRILLION project is gestart met de opbouw van een sterke gemeenschap van eindgebruikers die het project sturen en bijsturen terwijl het wordt ontwikkeld. Op deze manier wordt een service ontwikkeld die er toe doet en praktisch toepasbaar is voor zowel burgers als wetshandhavers.

Join us today!

Grijp de kans om ons te vertellen wat je van TRILLION vindt!

Dankzij jullie bijdrage leveren we een gebruikersvriendelijke APP, die is getest op 5 lokaties (Ancona, Eindhoven, Lecce, Lissabon, North East England)

Join us at

<http://trillion-project.eng.it>

(check de "Join us" sectie op onze website)

THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION'S HORIZON 2020 RESEARCH AND INNOVATION PROGRAMME UNDER GRANT AGREEMENT N°653256

Betrokken vertegenwoordigers van burgers, politie, en brandweer in ons consortium